
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 581.6: 674.038: 615.918
DOI 10.5281/zenodo.14793816
Научная статья

ЭТНОБОТАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

ETHNOBOTANICAL ASPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY

КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,
*доктор технических наук, профессор,
Московский политехнический университет.*

KULIKOV VLADIMIR VLADISLAVOVICH,
*Doctor of engineering sciences, professor,
Moscow Polytechnic University.*

Статья посвящена описанию направлений использования человеком растений, изучаемых в археологии и этнографии. В статье уточнено понятие этноботаники. Обоснована необходимость расширенного толкования понятия «растение» в этноботанике. Показано, что областью изучения этноботаники следует считать использование человеком цветковых и голосеменных растений, папоротников, хвощей, плаунов, мхов, водорослей, лишайников, грибов и бактерий. Сделано предположение о потенциальной возможности получения новых знаний этноботанического характера в археологии и этнографии народов России в направлении использования технологии добывания огня деревянными огневыми приборами, применения ядов для стрел растительного происхождения на охоте и войнах, добычи рыбы с помощью ихтиотоксичных (одурманивающих) растений, применения деревянных луков.

The article is devoted to the description of the directions of human use of plants studied in archeology and ethnography. The article clarifies the concept of ethnobotany. The need for an expanded interpretation of the concept of "plant" in ethnobotany is substantiated. It is shown that the field of study of ethnobotany should be considered the human use of flowering and gymnosperm plants, ferns, horsetails, plauns, mosses, algae, lichens, fungi and bacteria. An assumption is made about the potential for obtaining new knowledge of an ethnobotanical nature in the archeology and ethnography of the peoples of Russia in the direction of using the technology of producing fire with wooden fire devices, the use of poisons for arrows of plant origin in hunting and wars, fishing with the help of ichthyotoxic (intoxicating) plants, the use of wooden bows.

Ключевые слова: этноботаника, этнография, археология, растения, ботаника, история, технология добывания огня, растительные стрельные яды, одурманивающие рыбу растения, луки.

Key words: ethnobotany, ethnography, archaeology, plants, botany, history, fire-making technology, plant arrow poisons, fish stupefying plants, bows.

Этноботанике в целом, как и этноботаническим аспектам научных исследований в археологии, этнографии, лингвистике и ряде других направлений, уделяется значительное внимание в современной научной литературе [8; 12-14; 21; 27; 29; 40; 44; 48; 56; 57; 61]. Сбор, научный анализ и сохранение исчезающих (утрачиваемых) этноботанических данных является актуальным направлением исследовательских работ [57, с. 172]. Традиционное сложившееся в науке понимание предмета изучения этноботаники – использование человеком дикорастущих растений в разных отраслях домашнего быта, обихода, обрядах и ритуалах [57, с. 173].

Однако представленное понимание предмета изучения этноботаники и её аспектов в других науках не отвечает критерию полноты толкования исходного понятия. Данное утверждение следует из того, что, во-первых, предмет изучения этноботаники не охватывает (помимо использования человеком дикорастущих растений [57, с. 173]) широкое применение культурных растений, в том числе сортов, полученных методами народной селекции в исторически отдалённые времена [11, с. 40-49]. Во-вторых, само понятие ботаники (как науки о растениях) в составе термина «этноботаника» понимается достаточно локально, в соответствии с современным пониманием термина «растение». Так, понятие «растение» (биологический таксон «царство») распространяется на мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения и (иногда) на водоросли. Такое толкование термина «растение» (как предмета изучения ботаники), несомненно, в полной мере соответствует современному научному уровню развития ботаники как одной из биологических наук. В то же время, этноботаника традиционно охватывает, например, такие направления исторической человеческой деятельности, как технология (процесс) приготовления пищи [11, с. 8-102; 21, с. 116-160; 58, с. 271-310], заготовка фуража и силосованного корма для животных (силоса), в которых значимую роль играют не только собственно (в современном ботаническом понимании) растения, но, также, бактерии и грибы, участвующие в процессах ферментации, квашения, брожения и консервирования [11, с. 59-80]. А эти процессы целенаправленно инициируются и регулируются человеком. Так, давно и широко известный «народный» напиток «чайный гриб» (комбуча – kombucha) представляет собой продукт симбиоза дрожжевого гриба и бактерии. Были созданы человеком сотни лет назад, востребованы и широко используются в настоящее время «народные» напитки – квас, кефир, кумыс, айран, напитки на основе так называемого «индийского морского риса», «тибетского молочного гриба» и многие другие. Исторически сложилась технология приготовления чёрного чая, получаемого при заваривании чайных листьев, прошедших процедуру ферментации. Силосование корма для животных представляет собой его заготовку путём заквашивания (консервирования при минимальном доступе воздуха) зелёной массы травянистых кормовых растений. Без управляемого человеком действия бактерий и грибов эти напитки и корма были бы невозможны. Таким образом, между термином «ботаника» в биологии (как и понятием «растение» в современном ботаническом значении) и смысловым содержанием термина «этноботаника» отсутствует полное совпадение. Следовательно, к значимому направлению этноботаники, несомненно, следует отнести не только применение человеком растений (в узком научном значении слова), но и бактерий, водорослей, лишайников и грибов (относимых до второй половины XX века к так называемым низшим растениям (устаревшее понятие)).

С исторически отдалённых времён человеком используются семена, плоды, листья, корни, ветви, стволы (древесина), кора, стебли, соки, масла, воски, смолы, плодовые тела, зооглеи (и другие части, компоненты и культуры, в том числе, микробиологические) растений (в расширенном, неботаническом, понимании).

Следовательно, для соответствия критерию полноты толкования термина «этноботаника» предметом изучения последней следует считать использование человеком цветковых и голосеменных растений, папоротников, хвощей, плаунов, мхов, водорослей, лишайников,

грибов и бактерий (далее, условно – растений в искусственно расширенном (неботаническом) понимании термина).

Исторически знания об использовании человеком растений (в расширенном понимании) накапливались опытным путём и совершенствовались. В конечном итоге, они нашли своё отражение как в собственно исторических [58], так и многих современных трудах, посвящённых отражению и/или научной обработке и обобщению знаний о растениях (в расширенном понимании), накопленного опыта их применения, технологиям и результатам использования [11; 16; 21; 39; 40; 47-49; 55].

Этноботаника служит одной из важных основ таких наук (и прикладных направлений научных исследований) как этнография [9; 16; 20; 21; 42; 45; 47; 52, с. 89-134; 58]; ботаника [29; 55; 58]; медицина [22; 27; 31; 40; 49]; лингвистика [8; 61]; история и археология [23; 32; 35-38; 52, с. 89-134; 53; 54; 63; 65]; экспериментальная археология и реконструкция [15; 24; 28; 53, с. 174-181]; историческое оружиеведение [15; 32; 34; 43; 62]; дендрохронология [23, с. 7-82]; древесиноведение [7; 11, с. 132-190; 17-19; 25; 26; 58, с. 71-188, 390-462, 523-589]; токсикология [1; 4; 58, с. 271-310], в том числе токсикология ядов растительного происхождения для стрел, копий и дротиков (растительных стрельных ядов – plant arrow poison) [1; 6; 30, с. 24; 43, с. 174-177]; конструкции деревянных охотничьих ловчих орудий [10, с. 54-67; 59, с. 149-154; 60, с. 294-339] и применение деревянного охотничьего метательного оружия для стрельбы стрелами – луков и самострелов лучной конструкции (настороженных луков-самострелов) [9, с. 50-52; 16, с. 60-77, 84, 85-86, 161-162; 20, с. 52-54, 59, 61, 102-103; 33; 46, с. 51; 47, с. 12-41; 59, с. 154-157, 374, 401-402; 60, с. 29-31]; устройство и применение деревянных рыболовных снастей и принадлежностей [16, с. 151-152; 21, с. 100-108; 50, с. 142-143; 51, с. 41-42, 181, 186]; добыча рыбы с помощью ихтиотоксичных (одурманивающих) растений [22; 64], а также многих других направлений. Издаются научные журналы по этнофармакологии (например, *Journal of Ethnopharmacology*). Несмотря на сравнительно широкое отражение знаний по этноботанике в исторической и современной научной литературе, многие прикладные направления этноботаники исследованы недостаточно, либо практически не изучены вообще. По некоторым направлениям этноботаники системно изложенная информация в научной литературе отсутствует.

В научной литературе по археологии и этнографии народов России наибольшее внимание уделяется [21] таким направлениям применения растений (в расширенном понимании) как земледелие, скотоводство, пчеловодство, пищевые растения и приготовление пищи [11, с. 8-102], изготовление транспортных средств (сани, телеги, лодки [47, с. 43-55], плоты и пр.), изготовление одежды и обуви (пряжение, ткачество, плетение, крашение) [11, с. 103-120], личная гигиена и народная медицина [11, с. 121-131], строительство жилищ, колодцев, погребов, изготовление деревянного плотницкого инструмента, сельскохозяйственных орудий труда, посуды, прялок, корзин, детских колыбелей, игрушек, атрибутов погребальных обрядов [21, с. 345-360], атрибутов народных праздников, праздничных обрядов [21, с. 389-409], народных верований [21, с. 410-426] и др. При этом некоторым направлениям этноботанических исследований уделяется сравнительно существенно меньшее внимание (изготовление народных музыкальных инструментов (пастушьи рожки, свирели, трещотки, ложки и др.), изготовление охотничьего и боевого деревянного оружия, охотничьих и рыболовных снастей и ловушек, заготовка кормов для животных, дров, древесного угля, дегтя и др.).

В силу различных (по большей части объективных, но и не только) причин должного системного освещения в научной литературе, посвящённой истории, археологии и этнографии народов России, не получил целый ряд направлений этноботанического характера. Однако, при более глубоком поиске и исследовании исторических (этнографических) литературных источников, изучении частных и музейных коллекций, запасников музеев, повышении качества процесса идентификации и изучения археологических находок потенциально

можно ожидать появление новых знаний и подтверждение (опровержение, корректировку) известных аспектов этноботанического характера в этих направлениях. К числу таких направлений можно отнести использование технологии добывания огня деревянными огневыми приборами [2, с. 17-33; 21, с. 128-130; 24; 28; 35; 36; 42; 45; 52-54], применение стрельных ядов растительного происхождения (на основе действующих веществ растений видов *Aconitum napellus* – аконит клобучковый [1, с. 8], *Delphinium elatum* (*elatum* – предположительно) – дельфиниум высокий [30, с. 24], *Veratrum album* – чемерица белая [43, с. 174-177]) на охоте и войнах, добычу рыбы с помощью ихтиотоксичных (одурманивающих) растений (*Verbascum densiflorum* – коровяк высокий, *V. songaricum* – коровяк джунгарский, *V. thapsus* – коровяк обыкновенный [22, с. 132]).

Некоторые, в настоящее время ушедшие в прошлое, традиционные области применения изделий из дерева народами России «дожили» (в практически неизменном виде) не только до первой половины XIX века, но и до первой половины XX века. Так, на регулярной основе, деревянные луки применялись башкирскими лучниками (воевавшими в составе башкирских полков русской армии) в Отечественной войне 1812 г. против армии Наполеона Бонапарта и Заграничном походе русской армии 1813-1814 годов [5]. На Кавказе горцы применяли боевые луки против Кавказской армии Российской Империи в период Кавказской войны (1817-1864 годы) [46, с. 51]. В первой половине XX века (до 20-х – 30-х годов, а возможно и позже) деревянные луки [3, с. 30, 79; 16, с. 60-71, 77, 84, 85-86, 161-162; 20, с. 52-54, 59, 61, 102-103; 33, с. 394-395; 47, с. 12-20, 26-40] и деревянные самострелы лучной конструкции [3, с. 175-176; 9, с. 50-52; 16, с. 60, 71-77, 85; 41, с. 59; 47, с. 20-25, 41] использовались на охоте (а иногда и в локальных боевых столкновениях) некоторыми народами, населяющими Северную Европу, Западную, Восточную и Южную Сибирь, Дальний Восток, Среднюю и Центральную Азию. Добывание огня деревянными огневыми приборами сохранялось (как историческая народная традиция) вплоть до 20-х – 30-х годов XX века (возможно и позже) в Самарской губернии у чувашей [2, с. 27-31], у белорусов [21, с. 129-130] и в Новгородской губернии [21, с. 130].

К сожалению, литературных и материальных свидетельств об ушедших в прошлое указанных выше областях и технологиях применения человеком растений (в расширенном понимании) сохранилось крайне мало. Имеющиеся сведения обладают несомненной этноботанической ценностью, однако носят дискретный, несистемный характер и требуют пополнения и уточнения в ходе дальнейших научных исследований.

Основные выводы:

1. Этноботанические исследования следует распространять не только на использование человеком дикорастущих, но и культурных растений, в том числе тех их сортов, которые были получены методами народной селекции (отбора) во времена исторически отдалённые от сегодняшнего дня.

2. Предметом изучения этноботаники следует считать историческое использование человеком цветковых и голосеменных растений, папоротников, хвощей, плаунов, мхов, водорослей, лишайников, грибов и бактерий.

3. В этноботанике следует рассматривать (в историческом аспекте) применение человеком всех продуктов растительной природы и их производных, к которым можно отнести семена, плоды и соплодия, ягоды, листья, хвою, цветы и соцветия, колючки (иглы, шипы), корни, корнеплоды, ветви, стволы (древесину, в том числе морёную), кору, луб, стебли, волокна, соки, масла, воски, камеди, смолы (в том числе ископаемые), красильные, ароматические, дубильные и поверхностно-активные (сапонины) вещества, древесный уголь, золу, дёготь, плодовые тела грибов (в том числе древесных), зооглеи и другие части, компоненты и культуры растений (в расширенном понимании), в том числе, микробиологические.

4. Относительно слабо изучены, требуют материального подтверждения и корректировки в ходе дальнейших научных работ, недостаточно освещены в публикациях и сравнительно редко представлены в виде экспонатов музейных коллекций следующие прикладные этноботанические направления научных исследований в археологии и этнографии народов России:

- использование технологии добывания огня деревянными огневыми приборами;
- применение деревянного охотничьего и боевого метательного оружия для стрельбы стрелами – луков и самострелов лучной конструкции (настороженных луков-самострелов);
- применение для лучных стрел (а также для копий и дротиков) ядов растительного происхождения (растительных стрельных ядов на основе действующих веществ растений ботанических родов *Aconitum* – аконит, *Delphinium* – дельфиниум, *Veratrum* – чемерица и других родов) на охоте и войнах;
- ловля (промысел, добыча) рыбы с помощью ихтиотоксичных (одурманивающих) растений рода *Verbascum* – коровяк и других ботанических родов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аляутдин Р.Н., Романов Б.К. DOSIS FACIT VENENUM // Безопасность и риск фармакотерапии. 2014. № 3. С. 5-10.
2. Анучин Д.Н. Открытие огня и способы его добывания. Изд. 2-е. М.-Л.: Государственное изд-во, 1923. 41 с.
3. Арсеньев В.К. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 2. В горах Сихотэ-Алиня. Сквозь тайгу. Дневники, очерки, статьи / Послесл. В. Шевченко. Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во, 1997. 624 с.
4. Астахова В.Г. Загадки ядовитых растений. М.: Лесная промышленность, 1977. 196 с.
5. Асфатуллин С.Г. Северные амуры в Отечественной войне 1812 года. Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2000. 160 с.
6. Бове Д. Благодатный яд кураре // Наука и человечество. 1964. М.: Знание, 1964. С. 92-101.
7. Боровиков А.М., Уголев Б.Н. Справочник по древесине: справочник / Под ред. Б.Н. Уголева. М.: Лесная промышленность, 1989. 296 с.
8. Бугаёв И.В. Научные и народные названия растений и грибов. Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. 688 с.
9. Вайнштейн С.И. Тувинцы-тоджинцы. Историко-этнографические очерки. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1961. 218 с.
10. Герасимов Ю.А. Охотничьи самолеты и самолетный промысел. Справочник. М.: Агропромиздат, 1990. 192 с.
11. Головкин Б.Н. По дедовским рецептам. М.: Агропромиздат, 1990. 208 с.
12. Японская этноботаника как ключ к разработке ассортимента японских садов / Е.В. Голосова [и др.] // Экосистемы. 2018. № 16(46). С. 18-25.
13. Гресь Р.А. Этноботаника: отечественная и зарубежная парадигмы, направления и перспективы развития // Научный альманах. 2017. № 1-3(27). С. 317-327.
14. Данг Вьет Хунг. Этноботанические исследования по изучению лекарственных растений на территории природно-культурного заповедника «Донг Най» (Вьетнам) // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 229. С. 57-79.
15. Денисов С.А., Коробейников А.В., Митюков Н.В. Хантыйский лук и стрелы: реконструкция и баллистическая экспертиза // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2008. № 2(4). С. 64-79.
16. Дмитриев-Садовников Г.М. Вёрсты и строки. / Редактор-составитель В.К. Белобородов. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. 224 с.
17. Древесные породы мира: справочник. Т. 1. Пер. с англ. / Под ред. докт. экон. наук Г.И. Воробьева. М.: Лесная промышленность, 1982. 328 с.

18. Древесные породы мира: справочник. Т. 2. Пер. с англ. / Под ред. докт. экон. наук Г.И. Воробьева. М.: Лесная промышленность, 1982. 352 с.
19. Древесные породы мира: справочник. Т. 3. Древесные породы СССР // В.Г. Атрохин, К.К. Калуцкий, Ф.Т. Тюриков. / Под ред. К.К. Калуцкого. М.: Лесная промышленность, 1982. 264 с.
20. Жамбалова С.Г. Традиционная охота бурят. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 175 с.
21. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. Пер. с нем. К.Д. Цивиной. Примеч. Т.А. Бернштам, Т.В. Станюкович, К.В. Чистова. М.: Наука. Главн. ред. вост. лит-ры, 1991. 511 с.
22. Кароматов И.Дж., Жалилов Н.А. Коровяк скипетровидный – применение в медицине // Биология и интегративная медицина. 2018. № 3(20). С. 129-139.
23. Краткие сообщения Института археологии / Институт археологии РАН. Гл. ред. Н.А. Макаров. М.: ИА РАН. Вып. 274. 2024. 431 с.
24. Куликов В.В. Научно-экспериментальная реконструкция технологии добывания огня в природных условиях средней полосы России // Наукосфера. 2023. № 4(2). С. 7-14.
25. Куликов В.В. Показатели основных физико-механических свойств древесины наиболее твёрдых древесных пород мира // Наукосфера. 2023. № 3(1). С. 135-142.
26. Куликов В.В. Проблемы исследования и научного описания показателей физико-механических и технологических свойств древесины // Наукосфера. 2024. № 4(2). С. 258-262.
27. Курбонбекова Ш.Ш. Этноботаника и традиционная медицина на Памире // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. 2022. Т. 21. № 2. С. 98-100.
28. Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое. Эксперимент раскрывает тайны древних эпох. М.: Мысль, 1988. 271 с.
29. Маммадова З.Д., Насибова Г.М., Ибадуллаева С.Д. О применении бобовых растений: этноботаника, фитоценология и продуктивность // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 1(127). С. 1-12.
30. Масагетов П.С. Заветные травы. 2-е изд., доп. М.: Мысль, 1985. 208 с.
31. Мацюцкий С.П. Заветные травы. Днепропетровск: Проминь, 1990. 255 с.
32. Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел. VIII – XIV вв. // Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Е1-36 / Под общ. ред. акад. Б.А. Рыбакова. М.: Наука, 1966. 185 с.
33. Милосердов Д.Ю. Луки в ханствах Средней Азии XIX – начала XX в. // Война и оружие. Новые исследования и материалы. / Труды Десятой Международной научно-практической конференции, 12-14 мая 2021 года. В 3-х ч. / Научн. ред. С.В. Ефимов. Ч. 2. С-Пб.: Изд-во Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, 2021. С. 391-398.
34. Милосердов Д.Ю. «Южный» и «северный» луки в коллекции «Орудия лова» Государственного Дарвиновского музея // Историческое оружиеведение. 2015. № 1. С. 101-111.
35. Митько А.О. Деревянные огневые приборы в погребальных памятниках народов Сибири и Центральной Азии // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2006. Т. 5. Вып. 3: Археология и этнография. С. 110-127.
36. Митько А.О. Деревянные огневые приборы из Восточно-Туркестанской коллекции А. Стейна // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2010. Т. 9. Вып. 3: Археология и этнография. С. 133-138.
37. Митько А.О. Деревянные огневые приборы из памятников скифского времени на территории Суар (Китай) // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. 1 / Отв. ред. Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. СПб., М., Великий Новгород: ИИМК РАН. 2011. С. 361-363.
38. Митько А.О. Деревянные огневые приборы из средневековых курганов могильника Зумудк (Западный Памир) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2011. Т. 10. Вып. 5: Археология и этнография. С. 241-246.
39. Мурзакметов А.К. Мир растений Центральной Азии в мемуарах Бабура // Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность: Сб. статей и тезисов докладов Международной научно-практической конференции (28 февраля 2020 г.). М.: Пробел-2000, 2020. С. 356-362.

40. Носаль М.А., Носаль И.М. Лекарственные растения и способы их применения в народе / Под ред. акад. АН УССР В.Г. Дроботько. Киев: Государственное медицинское издательство УССР, 1960. 256 с.
41. Обручев С.В. В неизведанные края. Путешествия на Север. 1917-1930 гг. М.: Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1954. 273 с.
42. Ожередов Ю.И., Ярзуткина А.А. «Деревянный» огонь у чукчей // Народы и религии Евразии. 2023. Т. 28. № 3. С. 151-183.
43. Пейн-Голлуэй Ральф. Книга арбалетов. История средневекового метательного оружия / Пер. с англ. Е.А. Каца. М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. 415 с.
44. Петров В.А. Этноботаника Нагорного Карабаха / АН СССР, Азерб. филиал, Институт истории, археологии и этнографии. Баку: Изд-во АзФАН, 1940. 168 с.
45. Поршнева Б.Ф. О древнейшем способе получения огня // Советская этнография. 1955. № 1. С. 7-28.
46. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год – М.Ф. Федорова // Кавказский сборник, издаваемый по указанию Его Императорского Высочества Главнокомандующего Кавказской Армией. Т. III. / Под ред. артиллерии генерал-майора Чернявского. Тифлис: Типография окружного штаба Кавказского военного округа, 1879. 596 с.
47. Ремесленные процессы ваховских ханты в описаниях и фотографиях Г.М. Дмитриева-Садовникова «Лук. Облас. Бересто». / Редактор-составитель И.В. Игонина. Нижневартовск: Издательский дом «Югорский», 2011. 80 с.
48. Ракуц Н.В., Дубоссарская М.Л. Этноботаника Южной Америки к востоку от Анд в трудах миссионеров-иезуитов // Сибирские исторические исследования. 2019. № 1. С. 90-101.
49. Рукин М.Д., Шлегель А.А., Мазур И.И. Записки земского фельдшера. Целебные травы. Кн. 1. М.: Schlegel Press Association, 2013. 320 с.
50. Сабанеев Л.П. Собрание сочинений в восьми томах. Т 1. Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб. Ч. 1. М.: Физкультура и спорт, 1993. 399 с.
51. Сабанеев Л.П. Собрание сочинений в восьми томах. Т 3. Рыболовный календарь. Труды по рыболовству. М.: Физкультура и спорт, 1994. 720 с.
52. Семенов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. Мезолит – энеолит. Л.: Наука, Ленинградское отд., 1983. 256 с.
53. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л.: Наука, Ленинградское отд., 1968. 363 с.
54. Сериков Ю.Б. Орудия для добывания огня в древности // Верхнедонской археологический сборник: сб. статей. Вып. 11; отв. ред.: А.А. Бессуднов, Е.Ю. Захарова. Липецк. 2019. С. 392-399.
55. Сокольский И.Н. Растения из Садов Священного Корана. М.: ООО «Издательская группа «САД», 2008. 376 с.
56. Степанян-Гандилян Н.П. Этноботанические исследования Армянского нагорья: История и перспективы. Ереван: Гитутюн, 2014. 56 с.
57. Ткаченко К.Г., Лебедева Т.П. Этноботаника в современном мире. Обзор // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2018. № 2. С. 172-184.
58. Феофраст. Исследование о растениях / Пер. с древнегр. и прим. М.Е. Сергеевко. Ред. акад. И.И. Толстого и чл.-корр. АН СССР Б.К. Шишкина. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1951. 590 с.
59. Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. М.: Физкультура и спорт, 1990. 576 с.
60. Энциклопедия охотника. В семи томах. Т.1. / Ф.А. Руденко, Ф.Ю. Семашко, С.Е. Черенков, М.М. Матюнин. Можайск: ТОО «Можайск-Терра», 1995. 400 с.
61. Этноботаника: растения в языке и культуре // ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Отв. ред. В.Б. Колосова, А.Б. Ипполитова. / Т. VI. Ч. 1. Отв. ред. Н.Н. Казанский. СПб.: Изд-во «Наука», 2010. 386 с.
62. First evidence of early neolithic archery from Cueva de los Murcielagos (Albunol Granada) revealed through combined chemical and morphological analysis / I. Bertin [et al.] // Scientific Reports. 2024. Vol. 14. Art. 29247. pp. 1-16.
63. Direct evidence of Neanderthal fibre technology and its cognitive and behavioral implications / B.L. Hardy [et al.] // Scientific Reports. Published. 2020. No. 10. pp. 4889.

64. Kerharo J., Guichard F., Bouquet A. Les végétaux ichtyotoxiques (Poisons de pêche) // Bulletins et Mémoires de l'École Nationale de Médecine et de Pharmacie de Dakar. T. IX. 1961. 387 p.

65. Lombard M., Gärdenfors P. Minds on Fire: Cognitive Aspects of Early Firemaking and Possible Inventors of Firemaking Kits // Cambridge Archaeological Journal. 2023. Vol. 33. pp. 499-519.

© Куликов В.В., 2025.